

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595777>

Маматов Фармон Муртозович

д.т.н., профессор Каршинский инженерно-экономического института.

Каримов Акмал Акбарович

*старший преподаватель Каршинский инженерно-экономического
института.*

Аннотация: В данной статье представлен анализ современного состояния извлечения корнеплодов и технологических процессов работы усовершенствованной картофелекопалки.

Ключевая слова: уборка корнеплодов, мотоблок, вибрационный прутки, прутковых лемех, редуктор, типы картофелекопалка, усовершенствованная картофелекопалка

Технологический процесс выращивания и уборки корнеплодов является трудоемким процессом. Затраты на оплату труда в период сбора урожая составляют около 55-65% от общих затрат на рабочую силу в процессе.

Поэтому использование специальных технических средств в процессе уборки корнеплодов имеет большое значение.

При этом используется комплекс технических устройств, работающих поточным методом на картофеле, сахарной свекле и других корнеплодах.

К ним относятся техника и оборудование для уборки моркови, лука, свеклы, редьки, репы и картофеля. Несвоевременная заготовка корнеплодов оказывает существенное влияние на их качество. В связи с быстрым падением их качества к корнеуборочным машинам предъявляются особые агротехнические требования. В Узбекистане для сбора корнеплодов используются специальные технические средства. Одним из важнейших аспектов, влияющих на совершенствование рабочих органов копателя, будет ускорение процесса земляных работ, т. е. уменьшение количества грунта, попадающего на машину, и ускорение ее деформации.

Такие требования к уборке ведут к разработке рабочих органов, обеспечивающих минимальные повреждения и отходы корнеплодов различных физико-механических характеристик при добыче полезных ископаемых.

В настоящее время корнеплоды вынуждены выбирать технику и оборудование, предлагаемые в таких странах, как Европа и США, при сборе корнеплодов. С учетом климатических условий современным требованием остается производство научно обоснованных рабочих органов, высаживаемых

на небольших площадях, приспособленных к мотоблокам, предназначенных для извлечения корнеплодов.

Важными факторами следует считать такие критерии, как повышение качества корнеплодов и снижение расхода материала.

В последние годы при заготовке корнеплодов широко используются мотоблоки. Мотоблоки в основном используются для заготовки корнеплодов в небольших хозяйствах или приусадебных участках.

1-рисунок. Мотоблоки, оснащенные землеройными рабочими органами различной конструкции

Функция корнероющих рабочих органов состоит в том, чтобы разорвать связь между почвой и корнем-корнем и извлечь его из почвы и передать следующему рабочему органу, т.е. растительные смеси. Задачей выемочного рабочего органа является повышение степени уплотнения почвы и передача меньшего количества растительных остатков следующему рабочему органу.

Копатели для выкапывания корней состоят из лемеха. Лемехы бывают трех типов: активные, пассивные и комбинированные.

На следующем рисунке показаны типы рабочих органов, выкапывающих корни на рисунке 1. .[2]

2-рассм а) с лемехом б) с лемехом-диском в) с ротором-вилком д) с диском

Оборудование для уборки корнеплодов должно соответствовать следующим агротехническим требованиям: рабочие органы технических средств при уборке корнеплодов 25 см. уметь копать почву на глубину , вынос

корней из земли на поверхность должен быть не менее 97%, урожай должен быть отделен от почвы, не превышая степень повреждения на 5%. В них допускается наличие до 1% липкой почвы [1].

Такие компании, как ROPA, Grimme и Dewulf, производящие корнеуборочные комбайны в зарубежных странах, имеет собственные землеройные рабочие органы [2,4].

2-рaсм а) Рабочий орган копателя фирмы ROPA б) Дисковый активный копающий орган фирмы Grimme в) Дисковый рабочий орган фирмы Dewulf г) Лемех-рабочий орган копателя Днепропетровского завода д) Рабочий роторно-вилочного копателя

Согласно анализу конструкции и работы картофелекопалок, применяемые в настоящее время картофелекопалки не в полной мере соответствуют требованиям, т. к. сопротивление лобовому сопротивлению картофелекопалок очень высокое, производительность труда низкая, в результате уборка картофеля не проводится. в агротехническом отношении. Поэтому целесообразно создание перспективных рабочих органов, потребляющих меньше энергии в картофелекопалках и повышающих качество копания.

Одним из важнейших направлений, влияющих на совершенствование рабочих органов экскаваторов, является ускорение процесса земляных работ, что в свою очередь снижает количество грунта, попадающего на машину и ускоряющего ее деформацию. Такие требования к уборке обуславливают разработку рабочих органов, обеспечивающих минимальные повреждения и отходы картофеля различных физико-механических характеристик при добыче полезных ископаемых.

Поэтому повышение качества корнеплодов, снижение энерго- и материалоемкости является актуальным вопросом на сегодняшний день. При извлечении корней выполняется ряд технологических операций. Одной из важных задач является их своевременное и качественное выполнение. Потому что хранение выкопанных корней тесно связано с процессом копки. Чем больше клубней выкопано без особых повреждений и вовремя перевезено, тем сильнее это сказывается на его лежкостных свойствах.

В настоящее время в стране используется больше ручного труда для сбора корнеплодов. В зависимости от степени механизации процесса выкапывания корнеплодов делят на немеханизированные, полумеханизированные и полностью механизированные виды. В настоящее время разрабатываются различные конструкции рабочих органов для выкапывания корней.

Ученые Днепропетровского государственного аграрного университета, такие как С.П. Сокол, А.С. Кобец, Н.Н. Науменко разработал конструкцию универсального рабочего органа копателя.

Этот универсальный копатель состоит из обоюдоострого отвала, подрезающего рабочий орган, и подъемного и одновременно подрезающего отвала колонны. В процессе технологических работ скоба разрезает почвенный слой и выводит корни из земли на поверхность.

Одним из ученых, изучавших динамику движения двусторонних пони по почвенному слою, был доктор Г.Н. Синеоковым получены аналитические выражения между максимально допустимой длиной лемеха для случая, когда нагрузка слоя почвы на рабочую поверхность лемеха минимальна. В процессе подъема свеклы срезают почвенный слой на определенную глубину скобой или когтями, частично приподнимая и придавливая его одновременно. В результате связь между почвой и корнями теряется.

Картофель, который считается корнеплодом, собирают с помощью специальных картофелекопалок. Картофелекопалки делятся на роторные, элеваторные, грохотные и комбинированно типы.

Картофелекопалка подбирает один-два ряда картофеля за один раз, на глубину, где они находятся в почве, и воздействует на нижний слой, т. е. просеивает почву и выталкивает картофель на поверхность.

Картофелекопалки КТН-А применяются при посадке картофеля с междурядьями 60 и 90 см. Картофелекопалка с элеватором «КСТ-1,4» имеет междурядье 60 и 70 см. предназначен для выкапывания двух рядков картофеля [1,3,5]. \

Элеваторная картофелекопалка оснащена активным лемехом, помимо лемеха в состав копалки входят скоростной, основной и каскадный элеватор, ведущие колеса, опорное колесо. Вибрационный лемех хорошо измельчает почвенный слой, грунт к нему почти не налипает, исключает скопление грунта и мусора перед элеватором, тем самым снижая гравитационное сопротивление копателя. Срезанный слой почвы вместе со стеблями картофеля подается на скоростной элеватор. В элеваторе происходит интенсивное отделение почвы и корней, измельчение слоев почвы и отделение картофеля. Этот процесс продолжается на следующем элеваторе, и слои грунта при переходе от одного элеватора к другому снова дробятся. Просеянный грунт проходит между валами элеватора и падает на землю. Картофель, неспелые ядра и картофелы падают с каскадного элеватора, образуя кучу.

Грохотной картофелекопалка состоит из когтистых лемехов и прутков, которые в процессе работы поднимают почву и разбрасывают ее в обе стороны, воздействуя на почву в местах расположения корней и клубней.

В роторных картофелекопалках слой почвы и подвоя переносится на рабочие органы в виде вращающихся перьев с помощью лемеха, служащего для отделения почвы и подвоя друг от друга.

Несколько их типов могут использоваться в комбинированных копателях. Например, виброваловые, роторно-элеваторные и другие. Учитывая, что корнеплоды в настоящее время выращивают в основном на небольших площадях и в качестве вторичной культуры, целесообразно использовать энергосберегающие приемы и оборудование.

В настоящее время в Каршинском инженерно-экономическом институте под руководством доктора технических наук, профессора Ф.М. Маматова проводятся исследования усовершенствованной картофелекопалки.

Копател[2] включает в себя раму, карданный вал, редуктор, кронштейн, тягу, подшипник, прутковой лемех, эксцентрик, вибрационные пруток. (рисунка-1).

Рисунок-1. Усовершенствованная картофелекопалка (вид сверху)

1 - прутковой лемех; 2 - вибрирующие стальные стержни; 3 - подшипник; 4 - рама;

5 - эксцентрик; 6 - кронштейн; 7- карданный вал; 8 - рама, 9 - редуктор, 10 - круглая балка.

При этом черешковый лемех 6 отделяет стебли от нижней части стебля и разрывает связи между корнями и почвой. Следующим процессом является смесь почвы и корневища массы, снятая на стальных стержнях 2, корневища отделяются от почвы и отделяются от поверхности. Усовершенствованная картофелекопалка рыхлит почву вместе с извлечением корней на поверхность.

Рабочий процесс выкапывает сразу два ряда корней и выносит их на поверхность. Нарушение связей между почвой и корнями продолжается, а глубина выемки составляет 20-25 см. Это гарантирует, что корни будут выкопаны полностью и без повреждений.

Также получен патент на полезную модель FAP 01208 от Агентства по интеллектуальной собственности рабочего органа и подготовлен опытный вариант полезной модели для полевых испытаний.

Также было изготовлено несколько различных вариантов копателя и выбран копатель с оптимальными параметрами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Патент на полезную модель, ФАП 01208. Рабочий орган копатель / Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С., Каримов А.А. и др. // Агентство интеллектуальной собственности, 2017.
2. Karimov A.A. Research support center conferences, 2021. Parameters of the working body of root rops: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1335>
3. Н.Ф. Деденко и др. «Машины для уборки овощи» М.: Машиностроение.1984 г
4. В. М. Мартынов. Проектирование рабочих органов и машин для уборки корнеплодов / – Уфа.: Изд. Башкирского ГАУ, 2011. – 250 с.
5. Г.Д.Петров, П.В.Бекетов. «Механизация возделывания и уборки овощей».М. Колос,1983
6. Синеоков Г.Н., И.М.Панов. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. М.: Машиностроение, 1977. – 327 с.
7. Е.И. Трубилин, В.А. Абликов, Машины для уборки сельскохозяйственных культур (конструкции, теория и расчет): Учеб.пос. - 2 изд. перераб. и дополн. - КГАУ, Краснодар, 2010 – 325 с.